

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA DIDAKTIK O'YINLAR

Qodirova Fotima

G'ijduvon pedagogika kolleji katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350673>

Annotatsiya. Maktabgacha yosh – bu bolalarning hayotidagi o'yin davri. Bu yoshda bola har bir narsani o'yin orqali bilishga harakat qiladi. Mazkur naqolada o'yinning bola hayotidagi o'rnini, MTTlarida didaktik o'yinlar kabi masalalar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: o'yin, o'yin turlari, didaktik o'yinlar, maktabgacha yoshdagi davr, mashg'ulot, bolalar nutqini o'stirish.

Аннотация. Дошкольное учреждение - это игровой период в жизни детей. В этом возрасте ребенок пытается научиться всему через игру. В статье анализируется роль игры в жизни детей, дидактических игр в МТТ.

Ключевые слова: игры, виды игр, дидактические игры, дошкольное учреждение, уроки, развитие речи детей.

Annotation. Preschool is a play period in children's lives. At this age, the child tries to learn everything through play. This article analyzes the role of play in children's lives, didactic games in MTT.

Keywords: games, types of games, didactic games, preschool, lessons, children's speech development.

O'yin – bu real olamni, tabiatni, borliqni, kattalarni bolalarcha tasavvur qilishdir. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalarida

ta'lim olishlariga keng imkoniyatlar ochib beradi. Didaktik o'yinlarda bilish jarayoni o'yinlar bilan bevosita bog'lanib ketadi. O'yin orqali, shu jumladan didaktik o'yin o'ynash orqali bola bevosita bilim olishga kirishadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda o'yinlardan foydalanish masalalari bo'yicha ko'pgina pedagog va psixolog olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

O'yin o'ynash jarayonida bolalarning tasavvurlari va bilimlari yanada kengayadi, bola ongida shakllangan tushunchalar va tasavvurlar aniqlashtiriladi. O'yinda u yoki bu rolni bajarish uchun bolada birinchi navbatda o'yin harakatlarini amalga oshirish to'g'risidagi dastlabki tasavvurlar shakllanadi. O'yin nafaqat bolada shakllangan bilim va tasavvurlarni mustahkamlaydi, balki bolaning faol bilish jarayonining o'ziga xos shakli sifatida namoyon bo'ladi. O'yin jarayonida bola tarbiyachi rahbarligida yangi bilimlarga ega bo'ladi, bu esa o'z navbatida bolaning maktabga tayyorlash jarayoniga zamin vazifasini bajaradi.

Didaktik o'yinlar mazmuni, tashkil etilish shakli, ta'limiy vazifalariga ko'ra turli tumandir. Didaktik o'yin – maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya

berishda kattalar tomonidan qo'llaniladigan faoliyatlardan biridir. U orqali bola shaxs sifatida rivojlanadi, keyingi o'qishi, mehnat qilishi, kommunikativ faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ruhiy hissiyotlari shakllanadi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyatini o'yin tashkil qiladi, o'yin bola ta'lim – tarbiyasining asosiy vositasidir. Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyatiga katta e'tibor qaratgan M. Montessori o'yin ta'limiy bo'lishi lozimligini, aks holda bu o'yin bolaning rivojlanishiga hech qanday ta'siri bo'lmagan "bo'sh o'yin" bo'lib qolishini e'tirof etgan. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi bilan uzoq yillar ilmiy izlanishlar olib borgan olima N.P. Anikeeva didaktik o'yinlarga yangicha yondashadi. Uning fikricha, didaktik o'yinlar bolalar bilan olib boriladigan ta'lim – tarbiyaning asosiy komponentlaridan biridir. Didaktik o'yinlarning samaradorligi birinchi navbatda ularning bolaning qiziqishlariga mos kelishi, bolaga quvonch bag'ishlashi, bu o'yinlarda bola o'zini erkin tutishi, o'zining faolligini ko'rsatish imkoniyatini berishi lozimligini e'tirof etadi. Masalan, bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirishga yo'naltirilgan didaktik o'yinlar bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu o'yinlar yordamida bola predmetlarni bir-biri bilan qiyoslash, ularni belgilari bo'yicha guruhlashga va uncha qiyin bo'lmagan misollarni yechishga o'rganadi. Bolalarni nutqini o'stirishda ham didaktik o'yinlar alohida ahamiyat kasb etadi. O'yin davomida bola o'zining harakatlarini sharhlaydi, bu topshiriqni qanday bajarganini yoki bu muammoli vaziyatdan qanday chiqib ketganligini gapirib beradi, o'zidan kattaning savoliga javob beradi, o'z tengdoshlari bilan muloqat qiladi.

Har xil so'z o'yinlari nutqning rivojlanishiga yordam beradi. Nutqqa oid didaktik o'yinlar so'z boyligini boyitish, nutqning grammatik tuzilishini shakllantirish, tovush madaniyatini tarbiyalash, monolog va dialogik nutq ko'nikmalarini rivojlantirish kabi bolalar nutqini rivojlantirishning asosiy muammolarini hal qilishga yordam beradi. Didaktik o'yinlar tufayli bola mustaqilligi rivojlanadi, boshlangan ishni oxirigacha yetkazish qobiliyati shakllanadi, o'zini tuta bilish, jamoada o'zaro ta'sir o'tkazish, ular o'zaro yordam berish hissi rivojlantiriladi (musobaqa o'yinlari, ular olishlari mumkin bo'lgan stol o'yinlari, o'yinlarda bir nechta bolalarning ishtiroki, masalan, "Rasmni yig'ish", "Lotto", "Domino" va boshqalar). O'yinlarda mag'lubiyat va g'alabani munosib qabul qilish xususiyati ham shakllanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, didaktik o'yin – bolani aqliy jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi hisoblanadi. Ta'limiy o'yinlar bolalarda ruhiy bilish jarayonlarini, fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi. Didaktik o'yinlarning

muhim jihati bolalarning fikrlash faolligini, mustaqilligini va nutqini rivojlantirishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizomiddinova, H. N. (2024, February). LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF CREATING COMMUNICATIVE COMFORT IN DIALOGIC DISCOURSE. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE "MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"-Brno, Czech (Vol. 1, pp. 14-17).
2. Nizomiddinova K. N. et al. PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF THE TYPES OF FATIK COMMUNICATION AND ABOUT COMPLIMENTS //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 3.
3. Hamroyeva, N. (2024). МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING MANTIQ VA INTELEKTINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHINING O 'RNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
4. Hamroyeva, N. (2024). The Role Communicative Strategies in the Process of Interpersonal Communication. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
5. Hamroyeva, N. (2021). NUTQIY AXLOQ ME'YORLARI VA ILTIFOT. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
6. Hamroyeva N. МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING INTELEKTUAL QOBILIYATLARI VA UNING TURLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.
7. Bakhronova, R. G. (2024). Irony as a Type of Movement in Artistic Literature. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 231-235.
8. Bakhronova, R. G., & Saidaxmedova, O. R. D. (2024). Renewal of Artistic Movements in Modern Poetry. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 186-192.
9. Hamroyeva, N. (2021). ЗИДДИЯТЛИ НУТҚИЙ МУЛОҚОТ (КОНФЛИКТЛИ ДИСКУРС) ВА УНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ТАБИАТИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
10. Hamroyeva, N. (2024). DIALOGIK DISKURSNING NUTQIY ETIKET QOIDALARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
11. Hamroyeva, N. (2020). Bolalar nutqini ostirishda o'yinlar va sahnalashtirish faoliyatini ahamiyati. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2(2).

12. Hamroyeva N. The Role Communicative Strategies in the Process of Interpersonal Communication //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.